

ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА СКЛАДЕ

¹⁾ **Толаниддин Рамзиддинович Нурмухамедов** – д.т.н., профессор кафедры «Информационные системы и технологии на транспорте»;
электронный адрес: ntolaniddin@mail.ru;

²⁾ **Абдулхай Абдулатифович Азимов** – ассистент кафедры «Информационные системы и технологии на транспорте», электронный адрес: azimovabdulhay1915@gmail.com;

³⁾ **Темур Шухратович Ташметов** – ассистент кафедры «Информационные системы и технологии на транспорте», электронный адрес: tima260491@gmail.com.

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация

В статье исследован склад вагонного депо как основное звено логистической цепочки и предложена автоматизированная информационная система учета товарно-материальных ценностей и запасных частей. Приведён пример использования процессного подхода в складской логистике, определены цели и задачи складской логистики, выделены основные технологические процессы и их элементы. Определены показатели, по которым производится оценка результативности процесса.

Annotation

The article examines the warehouse of the wagon depot as the main link in the logistics chain and proposes an automated information system for accounting for inventory items and spare parts. An example of using the process approach in warehouse logistics is given, the goals and objectives of warehouse logistics are defined, and the main technological processes and their elements are identified. The indicators by which the effectiveness of the process is assessed are determined.

Ключевые слова: склад, железнодорожный транспорт, складская логистика, оптимизация запасов, технологический процесс, системный

подход, процесс, база данных.

Key words: warehouse, rail transport, warehouse logistics, inventory optimization, technological process, system approach, process, database.

Введение

С независимостью Узбекистана и грамотно выбранной политикой руководства республики начались масштабные изменения в существующей структуре, топологии железнодорожного транспорта (ЖТ). Нужно было проложить новые железнодорожные линии внутри страны, это бы обеспечило полную независимость от перемещения подвижных единиц по территории сопредельных государств. В конечном итоге работы выполненные в этом направлении обеспечили дополнительные валютные поступления от пропуска транзитных поездов других государств в железнодорожную отрасль страны. В конечном итоге все это сказалось на перевозках и естественно увеличились грузовые, пассажирские перевозки, что в свою очередь требует необходимость повышения оборота как грузовых, так и пассажирских вагонов.

Своевременное обслуживание пассажиров, повышение качества предоставляемых им услуг достигается за счет автоматизации управления всех структурных подразделений участвующих в перевозочном процессе. Анализ показал, слабым участком в пассажирской службе АО “Ўзтемирўйўловчи” является своевременная экипировка и в случае необходимости ремонт пассажирских вагонов. Это связано со слабой логистикой, так как иногда возникают перебои комплектующих деталей необходимых для профилактики и ремонта пассажирских вагонов. Полное удовлетворение работников экипировочных пунктов, задействованных в процессе обслуживания вагонов товарно-материальными ценностями (ТМЦ), комплектующими, запасными частями требует их учета, исследования наличия на складе вагонного депо. Исходя из этого, создание автоматизированной информационной системы о движении ТМЦ в вагонном депо (ВЧД-2) пассажирской службы, предоставление своевременной информации руководству и ответственному персоналу через глобальную сеть Интернет является актуальной.

Основная часть

Логистический процесс на складе вагонного депо характеризуется последовательностью технологий, упорядоченных во времени,

объединяющих функции приёма ТМЦ, запасных частей подвижных единиц, их размещение, формирование заказов и отпуск товаров работникам цехов.

Логистические складские технологии можно представить укрупнённой схемой представленной на рис. 1.

Рис. 1. Последовательность логистических технологий на складе.

Поступающие на склад ТМЦ размещаются в зоне приёма товаров склада, который сопровождается проверкой на соответствие количественных и качественных характеристик товара. На данном этапе выявляются: повреждения, недостача, несоответствие уровню качества или некомплектность товаров. Выявленные недостатки, ответственные работники за операцию приёмки товаров, документально оформляют этот факт. Этот процесс регламентируется должностной инструкцией по приёмке товаров и соответствующими нормативными актами.

Информация логистических технологических процессах вагонного склада является основой построения объектно-ориентированных моделей. На рис.2 представлена обобщенная схема технологического процесса склада автоматизации учетных операций ТМЦ [1], центральным элементом которого является БД. Приведенная схема показывает поток товара, выделены материальные и информационные потоки, а также отражены ключевые объекты.

Рис.2 Обобщенная схема складских операций при автоматизации поступления ТМЦ.

В ходе разработки ER-модели вагонного депо сделан вывод о том, что проектируемая система должна выполнять следующие действия[2]:

- хранить информацию о ТМЦ;
- хранить информацию о накладных и формах заказа;
- следить за наличием ТМЦ на складе;
- следить за отпуском ТМЦ;
- производить расчет остатков ТМЦ на складе;
- автоматически заказывать в случае необходимости ТМЦ.

В ER-диаграмме в качестве сущностей и атрибутов являются следующие объекты:

- потребитель ТМЦ – работник цеха депо;
- отпуск ТМЦ;
- склад;
- поставщик ТМЦ;
- накладные.

Склад осуществляет приемку, выдачу и отгрузку товара, т.е. постоянно контактирует как с сотрудниками цехов депо, так и с поставщиками ТМЦ. Условие приемки товара - наличие сопроводительных документов, накладных

на товар, в которых указывается: наименование поставщика и получателя, список приходуемых товаров, указанием количества и цены за единицу товара. Предусмотрен возврат товара поставщику, в случае обнаружения брака. Отпуск товара сотрудникам цехов депо со склада производится с обязательным документальным сопровождением проводимых операций.

Автоматизированная информационная система учетных операций на складе позволит разгрузить деятельность заведующего складом по таким направлениям: прием ТМЦ, формирование оперативной и квартальной отчетности, передача данных по каналам связи руководству пассажирской службы, что значительно улучшит его производительность и условия труда.

Необходимым условием разработки автоматизированной системы является модель информационной системы складского учета ТМЦ в нотации UML. Построение модели предметной области в UML, требуется выделение авторов системы. Каждый автор системы должен иметь уникальное имя. В разрабатываемой системе авторами проектируемой модели являются:

- заведующий складом;
- бухгалтер, директор вагонного депо;
- работник (кладовщик) склада.

Диаграмма вариантов использования системы приведена на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования ТМЦ
Описание общей диаграммы.

1. Расход товара:

– заведующий складом проверяет наличие товара на складе. Если товар есть в достаточном количестве, оформляет накладную на отпуск товара работнику цеха депо;

– бухгалтер, после поступления накладной на ТМЦ, оформляет расходную накладную и передает ее заведующему складом;

– заведующий складом, на основании накладной формирует заказ на необходимые ТМЦ, комплектующие, запасные части подвижных единиц;

– кладовщик склада на основании заказа выдает ТМЦ работникам цехов депо.

2. Приход товара:

– заведующий и работники склада проверяют соответствие поступающего товара нормативным документам и по результатам проверки оприходуют ТМЦ;

– бухгалтер проплачивает счет поставщика и оформляет приходную накладную;

– работник склада принимает товар по приходной накладной.

Описание и выделение элементов технологического процесса «Управление учетными операциями склада вагонного депо» производится по следующим параметрам: определение цели моделирования технологического процесса; описание содержания деятельности выбранного процесса; определение результата процесса; определение владельца и исполнителей процесса (табл. 1.) [3].

Таблица 1

Технологический процесс «Управление учетными операциями склада вагонного депо»

№	Характеристика процесса	Описание
1	Цели	1. Определение единых требований к описанию и организации процессов депо 2. Определение ответственных лиц за результаты процесса 3. Внедрение в депо определенного стандарта ведения документооборота
2	Содержание деятельности	1. Приём ТМЦ 2. Размещение ТМЦ на складе 3. Формирование заказов работников

		цехов 4. Отпуск ТМЦ
3	Результат деятельности-процесса	Основной результат: хранение ТМЦ, подготовленный к отпуску товар, информационное сопровождение
4	Руководитель технологического процесса	Заведующий складом
5	Исполнители технологического процесса	Заведующий и работники склада

Технологический процесс «Управление учетными операциями склада вагонного депо» связывается с другими процессами, реализуемыми в других подразделениях вагонного депо и за пределами его. Порядок работы вагонного депо и его складов показал, что этот технологический процесс («Управление учетными операциями склада вагонного депо») связан с процессами «Управление снабжением» и «Управление отпуском товаров». Взаимосвязь данного технологического процесса с отмеченными процессами и внешней средой можно отразить, результатами анализа, представленными табл. 2.

Таблица 2

Взаимодействие процессов склада вагонного депо между собой и внешней средой на входе технологического процесса

№	Объект	Технологический процесс	Исполнитель
1	ТМЦ, поступающие на хранение	Приём товаров	Склад вагонного депо
2	Заказы работников цехов	Подготовка к формированию заказов	Склад вагонного депо
3	Информация о ТМЦ, поступающих на склад	Получение, размещение и хранение ТМЦ	Склад вагонного депо
4	Размещение ТМЦ, информация о месте	Формирование заказов	Склад вагонного депо
5	Данные об отпуске ТМЦ	Отпуск ТМЦ	Склад вагонного депо

Процесс «Управление учетными операциями склада вагонного депо» при взаимодействии с другими процессами и внешней средой на выходе процесса представлен данными табл. 3.

Таблица 3

Взаимодействие процессов склада вагонного депо между собой и внешней средой на выходе технологического процесса

№	Объект	Технологический процесс	Исполнитель
1	Информация о ТМЦ, поступающих на хранение	Приём ТМЦ	Склад вагонного депо
2	Размещение ТМЦ, информация о месте их хранения	Размещение ТМЦ	Склад вагонного депо
3	Заказы работников цехов готовые к отпуску	Подготовленные к отпуску заказы	Склад вагонного депо
4	Последовательность отпуска ТМЦ работникам цехов	Отпуск сформированных заказов	Склад вагонного депо
5	Обновленная информация об отпускаемых ТМЦ	Все процессы	Бухгалтерия, отдел снабжения, склад

Оценка технологического процесса «Управление учетными операциями склада вагонного депо» проводится по следующим показателям: общие затраты на реализацию процесса, показатель загруженности склада, количество нареканий по работе склада, процент порчи ТМЦ во время хранения его на складе, невыполненным заявкам работников цехов депо.

Процесс декомпозиции производится на основе выделения основных подпроцессов на базе основного бизнес-процесса (рис.4).

Рис. 4. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Управление складской деятельностью вагонного депо»

Заключение

В работе выполнена декомпозиция технологического процесса «Управление складской деятельностью вагонного депо» АО «Узтемирйулйуловчи», выделены четыре подпроцесса: приёмка ТМЦ; размещение ТМЦ; формирование заказов работников цехов депо; отпуск ТМЦ.

Выполненный анализ функционирования склада вагонного депо показал следующие недостатки:

- существующие алгоритмы размещения и подбора ТМЦ на складе не позволяют оптимизировать использование складских запасов;
- складская технология вагонного депо не поддерживает взаимодействие с абонентским пунктом сбора данных при выполнении складских операций, что не позволяет контролировать их выполнение;
- отсутствует механизм объединения товара в партии, а также механизм планирования процесса отпуска товаров работникам цехов вагонного депо.

Исходя из этого для повышения эффективности выполнения складских операций вагонного депо предложено:

- создание информационной автоматизированной системы учета товарно-материальных ценностей;
- разработка методики определения оптимального запаса ТМЦ;

– штрих-кодирование считывание информации при автоматическом вводе данных в базу данных «Управление складской деятельностью вагонного депо»

Список литературы

1. Т.Р.Нурмухамедов, Ж.Н.Гулямов. Автоматизация учета товарных ценностей на складе вагонного депо // Интеллектуальные технологии на транспорте, 2021, № 4. -С.39-45.
2. T.R.Nurmukhamedov, J.N.Gulyamov, T.Sh.Tashmetov. Development of the information system for inventory control of wagon depot stock. Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 060026 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0089474>. Published Online: 16 June 2022.
3. В.В.Дыбская. Управление складированием в цепях поставок. -М.: Альфа-Пресс, 2014. -720 с.